

Биологические ресурсы суши

Устойчивость использования охотничьих ресурсов: международные разработки и российская ситуация

С. П. Матвейчук, к. с.-х. н., ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б. М. Житкова РАСХН, г. Киров

Введение

Устойчивость использования ресурсов живой природы – давняя проблема человечества. Невозможность поддержания его существования в рамках сложившихся природопользовательских практик привела к неолитической, а затем и техническим революциям. Вызревшее в постиндустриальных обществах ощущение близости истощения природных ресурсов Земли придало принципу их устойчивого использования планетарный масштаб, идеологическое звучание, концептуальную ясность и правовую форму.

В последнюю треть XX в. этот принцип был общепризнан, формализован и официально закреплен. В ходе попыток его реализации выявился разрыв между концептуальной однозначностью принципа и разнообразием практик. Это стимулировало бурное совершенствование методов определения и преодоления ключевых проблем, изменения продвижения в этом направлении.

Объективное отличие неизбежно исчерпаемых и потенциально возобновимых природных ресурсов обусловило значительную самостоятельность теоретических представлений, методических разработок и практических приложений в сфере устойчивого использования ресурсов живой природы. Принцип устойчивого использования этих ресурсов, примененный к различным секторам экономической деятельности, получил выражение в отраслевых методических руководствах по устойчивому ведению лесного хозяйства, добычи морских биоресурсов, аквакультуры. На основе обобщения локального опыта началась разработка международных документов.

В рамках общих концепций охраны природы, устойчивого развития и охраны биоразнообразия были выработаны практические принципы и методология устойчивого охотничьего использования ресурсов. В первые годы XXI в. такие разработки получили оформление в ряде национальных и

международных документов об устойчивом охотпользовании.

Отечественные специалисты в области охотпользования не участвуют в этих процессах. Современные концепции и методологии устойчивого охотничьего использования ресурсов живой природы фактически не отражаются в нормативных актах, регламентирующих деятельность охотничьего хозяйства, документах стратегического прогнозирования, охотоведческой литературе и охотхозяйственной практике России. Представляется, что включение в мировой процесс осмысления и разрешения проблем устойчивости охотпользования способствовало бы преодолению многих негативных тенденций и явлений в отечественном охотничьем хозяйстве. Кроме того, российский опыт мог бы быть весьма полезен для совершенствования международных документов об устойчивом охотпользовании.

Цели настоящей статьи – краткий анализ процесса формирования и продвижения принципа устойчивого использования ресурсов живой природы, рассмотрение достижений в разработке методологии и инструментария оценки устойчивости охотпользования, особенно в части законодательства и институтов, предварительная оценка организационно-правовых реалий российского охотничьего хозяйства, выявление перспективных направлений адаптации, совершенствования и практического применения зарубежных разработок.

Тема и охват материала требуют ряда технических оговорок. Термины «устойчивость» и «развитие», а также производные от них словоформы употребляются здесь только в значениях, связанных с концепцией устойчивого развития, вне иных специальных и обыденных контекстов. Градации территориального охвата следуют общепринятому в международной практике делению: всемирный (мировой), региональный, субрегиональный,

национальный, субнациональный. Подход, согласно которому для государств с федеративным устройством понятие «национальный» включает и субъекты Федерации, здесь не применяется. Термин «коммуна» (*community*), используемый в ключевых международных документах, как правило, не связывается в них с муниципальными образованияами как органами публичной власти, поэтому здесь также используется более широкий термин «местные сообщества». Под законодательством понимается весь массив нормативных правовых актов, включая подзаконные. Различаются «управление» (*governance*) как формирование государственных органами стратегий, программ, принципов и издание актов, определяющих политику в определенной сфере, и «менеджмент» как деятельность по реализации этой политики. Поскольку охотничье хозяйство как организационно самостоятельная отрасль во многих странах отсутствует, отсутствует и соответствующее понятие в привлекаемых к анализу источниках широкого странового охвата. Этим обусловлено применение в настоящей статье термина «охотпользование», охватывающего весь сектор – управление, менеджмент и саму охоту, независимо от того, насколько они организационно и функционально автономны. Термин «охотничье хозяйство» применяется в отношении к отечественному охотпользованию, поскольку оно сохраняет некоторые признаки классической отрасли. Слово сочетание «охотничье животное» применяется здесь как условное, поскольку принадлежность животных к объектам охоты ничем органично им присущим не обусловлена [8, с. 15]; большинство международных документов последовательно, а иногда и подчеркнуто избегает именования животных охотничьиими. Обобщения, касающиеся российского субнационального законодательства об охотпользовании, носят предварительный характер ввиду отсутствия специальных исследований, полностью охватывающих нормотворчество всех субъектов Российской Федерации.

Устойчивое использование живых ресурсов дикой природы: стратегии и инструменты

Впервые охрана природы была рассмотрена как ключевая проблема развития человечества, требующая мирового сотрудничества, на Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде 1972 г., подчеркнувшей, что «природные ресурсы земли, включая воздух, воды, земли, флору, фауну и, особенно, типичные естественные экосистемы, должны защищаться для блага настоящих и будущих поколений посредством тщательного планирования или менеджмента» (декларация, принцип 2) [35, р. 4].

В 1980 г. Международный союз охраны природы (МСОП), Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирный фонд дикой природы (ВВФ) опубликовали Всемирную стратегию охраны природы, рассматривающую охрану живых ресурсов дикой природы как необходимое условие устойчивого развития. Стратегия выдвинула обеспечение

устойчивого использования видов и экосистем в качестве третьей главной природоохранной цели (первая – поддержание важнейших экологических процессов и систем жизнеобеспечения, вторая – сохранение генетического разнообразия животных, растений и микроорганизмов) [28, р. 1]. Большая часть 12 приоритетных мероприятий, направленных на реализацию третьей цели [28, pp. 16–17], имеет непосредственное отношение к использованию диких животных. Среди 17 сквозных приоритетных проблем охраны природы, решаемых с помощью природоохранных стратегий, – чрезмерная эксплуатация живой природы, узкосекторальный подход к ее охране, неадекватное или неисполняемое законодательство, плохая организация, недостаток подготовленных кадров, информации и т.п.

Представленный в 1987 г. доклад Специальной комиссии ООН по окружающей среде и развитию (т.н. «комиссия Брунланд»), озаглавленный «Наше общее будущее» [36], не рассматривал специально вопросы устойчивого использования ресурсов живой природы, лишь в некоторых случаях обращаясь к устойчивому использованию лесов и морских биоресурсов. В целом он подтвердил состав и последовательность целей, предусмотренных Всемирной стратегией 1980 г., изложив их следующим образом: поддержка экосистем и экологических процессов, существенных для функционирования биосферы; поддержка биоразнообразия; соблюдение принципа оптимального устойчивого урожая в эксплуатации живых природных ресурсов и экосистем [36, pp. 323, 329].

В 1991 г. МСОП, ЮНЕП и ВВФ опубликовали результаты второго, более глобализованного проекта Всемирной стратегии охраны природы – Стратегии устойчивого существования, интегрирующую, в духе доклада комиссии Г.Х.Брунланд [36], устойчивое развитие человечества и охрану окружающей среды. В новой стратегии сформулированы 9 принципов построения устойчивого общества; формула четвертого принципа, принципа сохранения жизнеспособности и разнообразия Земли, включает требования поддержки жизнеобеспечивающих систем, сохранения биоразнообразия и обеспечения устойчивости использования возобновимых ресурсов. Использование признается устойчивым, если находится в пределах способности ресурса к возобновлению [29, р. 9].

Этапное значение имела Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), также выдвинувшая устойчивое использование компонентов биоразнообразия в качестве одной из трех своих главных целей [32]. Эта позиция была поддержана МСОП в Программном заявлении об устойчивом использовании живых ресурсов дикой природы (Амман, 2000 г.). Заявление подтвердило позицию МСОП 1990 г., согласно которой «этичное, мудрое и устойчивое» использование живой природы может быть совместимо с охраной природы и стимулировать ее, и указало, что устойчивое использование диких живых ресурсов «является важным инструментом охраны природы, поскольку социально-экономическая полезность

такого использования побуждает людей охранять эти ресурсы» [24].

Практические принципы и способы реализации концептуальных положений Конвенции о биоразнообразии были выработаны на многочисленных форумах и закреплены позднее в принятых конференциями сторон Конвенции (Малавских принципах экосистемного подхода (Найроби, Кения, 2000 г.) и Аддис-Абебских принципах и руководящих указаниях для устойчивого использования биоразнообразия (Куала-Лумпур, Малайзия, 2004 г.) [32]. Эти принципы, аккумулировавшие теоретические разработки и локальный практический опыт, послужили алгоритмическими матрицами и стимулировали бурное формирование политики, методологии и инструментария устойчивого использования в различных аспектах: пространственном (регионы мира, государства и т.д.), отраслевом (лесное хозяйство, туризм и т.д.), ландшафтном (горные области, морские побережья и т.д.) и биологическом (виды, сообщества и т.д.).

В настоящее время общепринята триадная модель управления устойчивым использованием биоразнообразия: проблемы и цели – наборы индикаторов – система мониторинга [37]; исходя из важнейших задач, фиксируемых в документах стратегического планирования (политиках, стратегиях, принципах), формируется набор индикаторов, отслеживаемых в ходе мониторинга, по результатам которого корректируются задачи, и т.д. Эта модель, основанная на обратных связях между управлением и объектом управления, получила наименование «адаптивного менеджмента», позволяющего учитывать объективно существующие неопределенности в динамике экосистем [32]. Применительно к различным аспектам устойчивого развития подобные самонастраивающиеся системы иногда называют итеративными, циклическими. Такое видение оптимальных моделей вытекает из базового представления о том, что «устойчивое развитие – не фиксированное состояние гармонии, а, скорее, процесс изменений, в котором эксплуатация ресурсов, вложение инвестиций, ориентация совершенствования технологий, а также институциональные преобразования осуществляются в соответствии с текущими и грядущими потребностями» [36].

Вместе с тем, существуют значительные различия в структуре концептуальных и инструментальных элементов этой модели. Так, Аддис-Абебские принципы предусматривают трехпарную структуру: принципы и руководящие указания; критерии и характеристики; индикаторы и контрольные отметки (реперы). При этом предусматривается выделение не только экологических, экономических и социальных, но и культурных индикаторов, а предназначение индикаторов видится в отражении состояния, изменения и тенденции экосистемы, а также комбинаций этих параметров в их взаимосвязи [32]. Австрийская модель устойчивого охотпользования включает принципы (экологические, экономические и социокультурные) и связанные с каждым принципом критерии, субкри-

терии и индикаторы [20; 21]. Некоторые международные организации подразделяют индикаторы на пять типов – индикаторы воздействия, состояния, влияния, реагирования, обеспечения, другие пользуются упрощенными классификациями [38]. В разработках МСОП по устойчивому использованию живых ресурсов дикой природы принята совершенно иная матрица – дается перечень аксиом и принципов (общего действия), а наборы критериев, индикаторов и верификаторов подразделены на четыре группы по факторам: используемые ресурсы; население пользователей; институциональные и социально(культурно)-политические условия; экономические условия [26].

Устойчивое охотпользование: принципы и руководство

В первые годы XXI в. появились развернутые практические приложения представлений об устойчивом использовании живых ресурсов дикой природы к охотпользованию.

Руководящий документ об охоте в развитие директивы Совета ЕЭС 79/409/ЕЕС об охране диких птиц – «The Birds Directive», принятый в 2004 г., содержит, наряду с множеством методических и технических указаний, специальный раздел об общих принципах (и критериях их соблюдения) охватываемого директивой охотпользования [19, pp. 15–23]:

- принцип недопущения постановки под угрозу природоохранных усилий на всей территории распространения как охотничьих, так и неохотничьих видов птиц;
- принцип мудрого использования; применительно к охоте – устойчивое потребляющее использование с особым значением поддержания благоприятного природоохранного статуса популяций;
- принцип экологически сбалансированного контроля, согласно которому поддержание межвидового баланса, а также регуляционные мероприятия, направленные не на поддержание или сохранение видов, а на предотвращение ущерба экономическим и рекреационным интересам, должны быть экологически обоснованными и соразмерными решаемой проблеме, с учетом природоохранного статуса затрагиваемых видов.

Этот объемный документ сориентирован на группу видов охотничьих животных. Примером механизма, предназначенного для практической оценки и совершенствования охотпользования в целом на конкретной территории, является набор принципов, критериев и индикаторов устойчивого охотпользования [20; 21], разработанный под эгидой Федерального агентства окружающей среды Австрии. Последняя версия набора [21] содержит 13 принципов, 24 критерия и 51 субкритерий устойчивости охотпользования. Принципы разбиты на:

- экологические: целью охотпользования является сохранение и улучшение местообитаний дикой природы; методы охотпользования должны, посредством защиты и

использования, гарантировать сохранение и повышение разнообразия охотничьих животных; естественное генетическое разнообразие охотничьих животных должно охраняться и стимулироваться соответствующими методами охотпользования;

- экономические, согласно которым целями охотпользования являются: укрепление и повышение его доходности; сохранение и стимулирование хорошего состояния дичи; предотвращение ущерба сельскому хозяйству и лесному хозяйству; осуществление совместных действий с другими отраслями экономики;
- социокультурные: учет интересов всех групп охотников в охотничьем использовании территорий; наличие у охотпользования цели обеспечения местной занятости; широкая поддержка охоты населением; ориентация охотпользования на поддержание благополучия дичи; нацеленность охотпользования на воспроизводство животных в естественных условиях; отношение к охотничьим традициям характеризует устойчивость охотпользования.

Австрийский опыт формирования и практического применения инструмента отраслевой оценки (вплоть до интерактивной интернет-матрицы самотестирования охотпользователей) послужил отправной точкой для создания Руководства по устойчивому охотпользованию в Европе [25], подготовленного рабочей группой «Ресурсы диких видов» Европейской группы специалистов по устойчивому использованию Комиссии МСОП по сохранению видов. В качестве двух базовых экологических принципов Руководство выдвигает недопущение неблагоприятного воздействия охоты на долгосрочный природоохранный статус: 1) животных – объектов охоты в их естественных ареалах; 2) биологического сообщества (фауны и флоры), к которому принадлежит животное – объект охоты. В соответствии с этими принципами сформулированы цели охоты и связанного с ней менеджмента – поддержание численности, распространения, структуры, генетического разнообразия и поведения, совместимых с сохранением популяции вида, поддержанием или восстановлением благоприятного природоохранного статуса, а на уровне биологического сообщества – поддержание или повышение видового разнообразия, разнообразия среды обитания. На достижение целей направлены конкретные руководящие указания, причем, кроме экологических (в разрезе видов и биологических сообществ), например, «не препятствовать естественному вторичному вселению (и закреплению) автохтонных видов», «реинтродуцировать только виды дичи, входящие в перечень местных видов», «не интродуцировать и не поддерживать неавтохтонные (несвойственные) виды», выделены также «социальные и экономические» указания: совместимость с интересами других социально-экономических секторов, включая сельское хозяйство, лесоводство, рыбную ловлю, перевозки,

здравоохранение, и т.д.; использование местных трудовых ресурсов и услуг; справедливое вознаграждение лиц, обеспечивающих охотничьи возможности; участие местных охотников; возможность использования охотничьих угодий другими пользователями; оптимизация использования мяса и других продуктов (субпродуктов) охоты; информирование публики об охоте (ее ценности, организации, методах и т.д.) и управлении ею (целях, планировании и т.д.); учет мнений и восприятий публики, особенно местных жителей; сохранение культурных, исторических и художественных ценностей, связанных с охотой и живой природой; принятие надлежащих усилий для поиска раненых или умерщвленных особей и, в целом, принятие всех разумных предосторожностей для устранения предотвратимых страданий диких животных.

В ноябре 2007 г. Постоянным комитетом (Бернской) Конвенции 1979 г. о сохранении европейской дикой природы и естественных местообитаний была одобрена [17] Европейская хартия охоты и биоразнообразия ([34], полная версия – [16]), разработанная под эгидой Совета Европы. Хартия дает 98 руководящих указаний для охотников, охотуроператоров, органов власти и менеджеров, опирающихся на 12 общих принципов:

- поддерживать многоуровневое управление, которое обеспечивает максимальную полезность для охраны природы и общества;
- обеспечивать понятность и признание норм;
- обеспечивать экологическую устойчивость объемов добычи;
- поддерживать дикие популяции автохтонных видов с адаптивным генофондом;
- поддерживать окружающие среды, которые обеспечивают здоровые и сильные популяции добываемых видов;
- поощрять использование, обеспечивающее экономические стимулы для охраны природы;
- обеспечивать надлежащее использование результатов добывания, минимизацию потерь;
- наделять местных заинтересованных лиц полномочиями с возложением на них ответственности;
- стремиться к компетентности и ответственности пользователей диких ресурсов;
- минимизировать страдания животных, которых можно избежать;
- поощрять сотрудничество между всеми заинтересованными лицами в менеджменте добываемых видов, связанных с ними видов и их местообитаний;
- способствовать общественному признанию устойчивого потребляющего использования как инструмента охраны природы.

В США и Канаде вопросы устойчивого охотпользования разрабатываются в рамках общей Североамериканской модели охраны природы [22; 23], во многом отличающейся от европейского подхода. К базовым принципам этой модели обычно относят следующее:

- дикая природа рассматривается как общенародное состояние, находящееся в доверительном управлении правительства в интересах всего народа;
- недопустимость рынка мертвой дикой природы (ее частей и дериватов), генерирующего финансовые стимулы незаконной добычи и продажи общественного ресурса;
- распределение допустимой к изъятию живой природы для потребления на основе закона (а не рынка), что обеспечивает равное распределение живой природы между гражданами независимо от богатства, социального положения или земельной собственности;
- дикая природа может быть умерщвлена только в законных целях (для получения продовольствия или меха, в целях самообороны или защиты собственности);
- дикая природа рассматривается как международный ресурс, совместно управляемый суверенными государствами;
- наука – надлежащий инструмент для формулирования вариантов менеджмента и политики в отношении живой природы;
- демократичность охоты.

В последние годы широкое распространение (хотя и относительно небольшое влияние) получили концепция «природоохранной охоты» (см.: [15; 18]) и идея стандартизации и сертификации в сфере охотпользования [27], разработка которых также сопровождается формулированием принципов и практических рекомендаций.

Принципы организационно-правового обеспечения устойчивости использования

Во многих международных и национальных документах стратегического планирования организационно-правовые аспекты устойчивости использования признаются приоритетными; положения об оценке и совершенствовании законодательства и институтов часто открывают перечни предлагаемых принципов и указаний или сводятся в самостоятельные руководства.

Так, Всемирная стратегия охраны природы 1980 г. отнесла к числу приоритетов национально-го уровня, вслед за политиками и планированием, организационно-правовые средства совершенствования менеджмента живых ресурсов дикой природы [28] и указала на основные проблемы законодательства и институтов, действующих в этой сфере. Среди недостатков законодательства выделяются пробелы, дублирование и противоречивость, а также, иногда, чрезмерная строгость закона, когда люди вынуждены игнорировать его, чтобы выжить. Основными институциональными проблемами признаются недостаточная координация агентств, отвечающих за использование живых ресурсов, и сочетание в компетенции одно-

го агентства полномочий по их использованию и охране. Указывается на важность четкого разделения полномочий между агентствами, как и между различными уровнями управления, а также необходимость соответствия управленческого охвата масштабам экосистем и видовых ареалов. Предлагается создание организаций или координирующих механизмов, обеспечивающих всесторонний, а не секторальный менеджмент, причем базовой единицей менеджмента должна быть экосистема. Действенным инструментом оптимизации законодательства и институтов является, согласно Стратегии, участие граждан в принятии решений, наличие у них права на информацию и на обжалование действий.

Стратегия устойчивого существования (устойчивого общества) 1991 г. указала в специальном разделе [29, с. 64–69] на необходимость институтов, способных принимать решения на основе комплексного, дальновидного и межсекторального подхода, а также эффективных политик и комплексного законодательства, охраняющих права человека, интересы будущих поколений, продуктивность и разнообразие Земли. Задачи обеспечения устойчивости должны быть, согласно Стратегии, включены в политику и компетенцию отраслевых агентств, а их зона ответственности должна стать межсекторальной, охватывая, например, использование природных ресурсов, развитие человека и охрану природы как равно значимые цели.

Вышеупомянутый доклад «Наше общее будущее» [36] содержал немного конкретных рекомендаций по рассматриваемому вопросу. Доклад счел главным институциональным вызовом 90-х гг. способность избирать политический курс, являющийся устойчивым, и указал на необходимость того, чтобы экологические аспекты политики рассматривались наравне с иными (экономическими, сельскохозяйственными и др.), одновременно с ними и в тех же институтах.

Малавские и Аддис-Абебские принципы стали базовыми для большинства последующих зарубежных разработок в области организационно-правового обеспечения устойчивого охотпользования. Малавские принципы, суммированные в операционном руководстве по их реализации, предусматривают, в частности: применение «адаптивного менеджмента» экосистем, рассматриваемого как долгосрочный эксперимент, разворачивающийся на основе получаемых в его ходе результатов (т.н. «обучение на опыте»); осуществление менеджмента в масштабе, соответствующем масштабу решаемой проблемы, с децентрализацией до самого возможно более низкого уровня; межотраслевое сотрудничество, обеспечиваемое созданием межведомственных органов или сетей передачи информации и опыта.

(Окончание в следующем номере)